

**IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYATDA BOLALARNING MOSLASHUV
KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH**

¹Babayeva Dono Razzaqovna, ²Abduqayumova Marjona Olimjon qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim” fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi”
kafedrası professori

²Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim” fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi”
kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657823>

Adaptatsiya – organizmning tashqi muhit bilan adekvat aloqalarning shakllanish xususiyati. Shuningdek, adaptatsiya bu organizm faoliyatini tashqi muhit ehtiyojlariga qarab o’zgartirish qobiliyati hamdir. Barcha tirik mavjudotlar o’zgaruvchan, atrof-muhitga doimiy adaptatsiyani ta’minlovchi mexanizmlarga ega. Bu qobiliyat gomeostaz asosida ro’y beradi. Biroq atrof-muhitning bunday o’zgarishlarini oldindan ko’ra bilish va unga ko’nika olish faqat insonga xosdir. Insonning bu yuqori adaptativ qobiliyati tug’ma bo’lmay, insonning muhit bilan doimiy aloqasining oqibati sifatida rivojlanib keladi. Insonning ko’nikish reaksiyalari shakllari ijtimoiy adaptatsiya sifatida aniqlanishi lozim. Boshqa tirik mavjudotlardan farqli o’laroq, inson ijtimoiy muhit o’zgarishlariga ko’nika olishi va bu holatlar uchun yurish-turish reaksiyalarini ishlab chiqishi lozim.

Insonda adaptatsion mexanizmlarda hal qiluvchi rolni ijtimoiy omillar o’ynaydi. Ilmiy-texnikaviy rivojlanish, urbanizatsiyaning tezlashishi tabiat va kosmosni faol o’zlashtirish, aloqa vositalarining kengayishi va kompyuterlashtirish, davlatlararo integratsiya jarayonlari insonda o’zgaruvchan muhit sharoitlariga tez ko’nika olish qobiliyatini shakllantirish masalasini muhimlashtiradi. Bu qobiliyat shaxs rivojining yanada hal qiluvchi ahamiyatga ega komponentiga aylanmoqda. Insonning tug’ilishi adaptatsiya borasidagi ilk sinovdir. Yangi tug’ilgan chaqaloqda ham ko’nikish mexanizmlari mavjud bo’ladi. Biroq go’daklik davrida muhit bilan faol o’zaro munosabatlar natijasida oliy nerv faoliyatida ba’zi murakkab funksiyalar vujudga keladi. Miyada axborot to’plash va uni qayta ishlash bolaga ijtimoiy muhitning ijtimoiy tajribasini tarbiyaviy ta’sir orqali o’zlashtirish imkonini beradi. So’nggi yillarda go’daklik davridagi ijtimoiy adaptatsiyaga qiziqish ancha ortdi.

Ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan barcha bolalar uchun ijtimoiy adaptatsiya muammosi muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda bolaning ko’nikish imkoniyatlarini oshirish, uning ijtimoiy aloqalarini kengaytirish bola shaxsining shakllanishi uchun nihoyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bola shaxsining rivojlanishi uning aloqalarining xilma-xilligiga bog’liq. Demak, bolaning har tomonlama rivojlanishi uning aloqalarining ham har tomonlama rivojlanishiga sabab bo’ladi. Shuning uchun ijtimoiy aloqalarning barvaqt shakllanishi tarbiyaga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Ijtimoiy adaptatsiya qobiliyati oliy nerv faoliyatining rivojlanishiga bog’liq ravishda postanal antogenezda shakllanadi. Bu jarayon hayotning ilk uch yilida ayniqsa jadal kechadi. Shaxsning ijtimoiy adaptatsiyasi uchun yangi ijtimoiy muhitdagi aloqa va me’yorlar haqidagi ma’lumot muhim ahamiyatga ega. Yangi ijtimoiy talablarga ko’nikish bir qancha ruhiy-hissiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Bola ijtimoiy adaptatsiyani o’z tajribasi asosida ta’lim-tarbiya jarayonida o’rganadi. Ijtimoiy adaptatsiya qobiliyatini hosil qilish ko’nikish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga bolaning ko’nikish imkoniyatlarida inqirozli holatlar ham paydo bo’ladi. Bu imkoniyatlar esa boshqalar bilan aloqalarning rivojlanishi, bola miyasida axborotlarni qayta ishlashga bog’liq bo’ladi.

Bolada aniq bir mikroijtimoiy muhitning shartlari sifatida shakllanadigan yurish-turish shakllari ijtimoiy adaptatsiyaning fiziologik holati hisoblanadi. Bu sharoitlar o'zgarganida, masalan, bolalar tashkilotsiga kirganda yurish-turishining ham o'zgarishi talab qilinadi. Turli yosh davrlarida bu turli darajadagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Bolalarning ta'lim tashkilotlaridagi adaptatsiyalarining asosiy xususiyati bolada oilasida shakllanadigan ota-onasi bilan munosabati va safdoshlar bilan shakllanadigan munosabatlari orasidagi farqdir.

Bolaning bolalar tashkiloti jamoasiga ko'nikishida bola doim uyda, oilasida o'tkazgan davrlarida shakllangan ota-onasi bilan munosabatlarining buzilishi haqida gap ketmaydi. Bunda yaqin insonlari bilan ayrimli va oilaviy xarakterga ega bo'lmagan yangi aloqalarning shakllanishi nazarda tutilmoqda.

Bolaning yangi muhit sharoitlari bilan tanishganidanoq oldiga qo'yilgan talablar shubhasiz u yoki bu darajadagi qiyin masala hisoblanadi. Murakkablik darajasi bolaning individual xususiyatlariga bog'liq. Faqatgina ba'zi hollarda murakkablik darajasi bola imkoniyatlaridan oshib ketadi. Shuning uchun bolaga bu murakkabliklarni yengishga yordam beradigan yo'llarni qidirish lozim, chunki, ayni shu paytning o'zida uning ijtimoiy aloqalarining kengayishi ham sodir bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bolalar tashkilotlari sharoitlariga moslashuvi xususiyatlari. Hayotning ilk uchinchi yilida bolalar bog'chasiga qabul qilinish boladan shu paytgacha shakllanib bo'lgan yurish-turish stereotipini o'zgartirishni talab qiladi. Ham bolaning sog'ligi, ham har tomonlama rivojlanishi borasida biror-bir noxush hodisalar paydo bo'lishini bartaraf etish uchun ijtimoiy pedagoglar ta'lim tashkilotlari ishini takomillashtirish borasida yordam ko'rsatishlari va bolalar hayotini har tomonlama qulay tashkil qilishda ishtirok etishlari zarur.

Bu yoshdagi bolalarning xususiyatlari:

➤ organizm barcha tizimlarining funksional yakunlanmaganligi va ular rivojlanishining nihoyatda tez sur'atidir;

➤ jismoniy va ruhiy rivojlanishning o'zaro bog'liqligi;

➤ go'dak hayotning birinchi yillarida kattalarning o'rni.

Bola tug'ma yurish-turish shakllariga ega emas va u ijtimoiy muhitda rivojlana turib uch asosiy komponentni: hudud (narsa-predmetlar, ulardan foydalanish vositalari), vaqt (kundalik tartib) va muomala shakllarini o'zlashtiradi. Demak, bola tug'ilishdanoq uning faolligi “bola-kattalar” munosabatlari ichida tartibga solinadi. Yosh bolalar yurish-turishining xarakterli jihati yuqori hissiyotchanlikdir. Bolaning emotsional holati uning rivojlanishi va tarbiyalanganligi darajasiga bog'liq. Atrof-muhit va odatiy hayot tarzining buzilishi birinchi navbatda emotsional holatnng buzilishiga olib keladi.

O'yin – bola faolligining asosiy va o'ziga xos shaklidir. Bu o'sayotgan bola organizmining tabiat, atrof-muhit ob'ektlari haqida ma'lumot yig'ishga, kattalarga taqlid qilishga, faol harakat qilishga ehtiyojdir. O'yin bolaning muhit bilan o'zaro aloqasi shakllanadigan faoliyat turidir. Shuningdek, o'yinlarda bola bajara olmaydigan talablar qo'yilmaydi. Bundan kelib chiqadiki, o'yin bola hayoti, madaniyati va faoliyatini tashkil qilish shakli sifatida bolaning yangi muhitga ko'nikish shartidir.

REFERENCES

1. B.X. Xodjayev, X.M. Xo'jamatova. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy ta'lim. - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”. 2023-yil.

2. D.R.Babayeva, D.F.Xalilova. D.F.Salimova "Bolalarning ijtimoiy moslashuvi". -T.: "Ilm ziyo zakovat". 2023y.
3. D.R.Babayeva, G.O.Najmiddinova. "Дошкольная педагогика". -T.: "Ilm ziyo zakovat". 2022y.
4. АРА Бабаева, Д. Р. (2018). Nutq o 'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik).- "Баркамол файз медиа", 432.